

ESTUDO DO POTENCIAL DA TYPHA DOMINGENSIS PARA FITORREMEDIAÇÃO DE CONTAMINANTE EMERGENTE

ESTUDIO DEL POTENCIAL DE TYPHA DOMINGENSIS PARA LA FITORREMIEDIACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES

STUDY OF THE POTENTIAL OF TYPHA DOMINGENSIS FOR PHYTOREMEDIATION OF AN EMERGING CONTAMINANT

Júlia Ferreira Freitas¹, Socorro Dias Morais², Francisco Rodrigo de Lemos Caldas³

¹Graduanda, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, juliaferreirafreitas26@gmail.com, 0009-0006-6866-5887;

²Mestranda, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, redias1301@gmail.com, 0009-0001-5730-3577;

³Doutor, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, rodrigo.lemos@ifce.edu.br, 0000-0002-5376-849X..

Eixo Temático 05 – Esgotamento Sanitário

Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario

Caracterización de efluentes e monitoramento de la eficiencia del tratamiento.

Thematic Axis 05 – Sanitary Sewage

Characterization of effluents and monitoring of treatment efficiency.

RESUMO

Produtos farmacêuticos e de higiene pessoal (PCPs) têm se tornado contaminantes ambientais emergentes devido à sua persistência no meio, potencial toxicológico e ausência de regulamentação. No Brasil, o problema é agravado pela baixa cobertura de tratamento de esgoto, resultando no lançamento de efluentes contaminados em corpos hídricos urbanos e rurais. Diante das limitações dos métodos convencionais de remoção, como fotólise e adsorção, a fitorremediação surge como alternativa sustentável, utilizando plantas para remover, degradar ou estabilizar poluentes. Entre as espécies com potencial para esse fim, destaca-se Typha spp., conhecida por sua rusticidade, elevada biomassa e capacidade de bioacumulação. Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial de Typha domingensis na remoção do fármaco indometacina. O experimento foi conduzido por dois meses no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – campus Juazeiro do Norte, com plantas cultivadas em recipientes contendo sedimento e solução de indometacina (4 mg/L) sendo esse o grupo tratamento e um grupo controle contendo apenas a planta. Foram monitorados parâmetros físico-químicos do solo (pH, condutividade elétrica, turbidez e matéria orgânica) e realizadas análises das folhas e rizomas para determinação do teor de compostos fenólicos e do fator de proteção solar (FPS). Os resultados mostraram que o pH manteve-se próximo à neutralidade em ambos os grupos, com variações moderadas na condutividade elétrica ao longo do período experimental e a matéria orgânica reduziu-se consideravelmente nos primeiros dias, possivelmente em função do crescimento vegetal. Em termos fisiológicos, observou-se que o fármaco, nas folhas do grupo de tratamento, estimulou o aumento no teor de compostos fenólicos e nos valores de FPS em comparação ao grupo de controle. Os dados

the potential of *Typha domingensis* in the removal of the pharmaceutical indomethacin. The experiment was conducted over two months at the Federal Institute of Science and Technology of Ceará (IFCE) – Juazeiro do Norte campus, with plants grown in containers containing sediment and an indomethacin solution (4 mg/L), comprising the treatment group, and a control group with only the plant. Soil physicochemical parameters (pH, electrical conductivity, turbidity, and organic matter) were monitored, and analyses of leaves and rhizomes were carried out to determine phenolic compound content and sun protection factor (SPF). The results showed that pH remained close to neutrality in both groups, with moderate variations in electrical conductivity throughout the experimental period, and that organic matter decreased considerably in the first days, possibly accompanied by plant growth. At the physiological level, the drug, in the leaves of the treatment group, stimulated an increase in phenolic compound content and SPF values compared to the control group. The data obtained help to understand the responses of *Typha domingensis* to the presence of pharmaceuticals, providing information for future studies on the use of aquatic macrophytes in phytoremediation systems.

Keywords: Emerging contaminants, Phytoremediation, *Typha domingensis*

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, produtos farmacêuticos e de higiene pessoal (PCPs) emergiram como contaminantes ambientais de preocupação emergente devido à sua persistência, potencial toxicológico e ausência de regulamentação (PATEL et al., 2019). Entre eles, destacam-se os fármacos de uso humano e veterinário, frequentemente detectados em ambientes aquáticos e terrestres, resultantes do descarte inadequado, da eliminação metabólica e da ineficiência das estações de tratamento de esgoto (BILA & DEZOTTI, 2003). No Brasil, a baixa cobertura de saneamento agrava o problema: apenas 51,2% do esgoto é tratado, permitindo o lançamento de efluentes contaminados em corpos hídricos urbanos (ALMEIDA, 2010). Esses ecossistemas, essenciais sob aspectos hidráulicos, ecológicos e econômicos, ficam sujeitos à contaminação crônica por compostos de degradação complexa.

Diante das limitações de métodos convencionais como fotólise e adsorção, destacam-se as fitotecnologias, em especial a fitorremediação, que utiliza plantas e microrganismos da rizosfera para remover, degradar ou estabilizar contaminantes (JEEVANANTHAM et al., 2019). Macrófitas como *Typha spp.* apresentam alta biomassa, rusticidade e capacidade de bioacumulação (BARTHA et al., 2014; CHANDRA et al., 2010; MUFARREGE et al., 2020). Seu sistema radicular promove aeração, estimula a atividade

microbiana e facilita a remoção de matéria orgânica e nutrientes (IAQUELI, 2016), ativando mecanismos antioxidantes e produzindo compostos fotoprotetores que funcionam como biomarcadores fisiológicos (CHANDRA et al., 2010; CHENGLIANG et al., 2018).

O presente estudo foi conduzido no laboratório de química do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE *campus* Juazeiro do Norte - CE, durante o período de dois meses, com o intuito de investigar o potencial da espécie *Typha domingensis* na remoção do fármaco indometacina em sistemas de fitorremediação. A pesquisa buscou avaliar a tolerância da planta ao contaminante, sua eficiência de remoção e os efeitos fisiológicos decorrentes da exposição, com foco na atividade antioxidante como indicativo da produção de compostos bioativos.

A realização desta análise é de grande relevância para a área de tratamento de efluentes contaminados por produtos farmacêuticos, especialmente no contexto dos contaminantes emergentes, pois contribui para ampliar o entendimento sobre o uso de macrófitas aquáticas em estratégias de mitigação ambiental. Além disso, seus resultados podem fornecer subsídios para a implementação de tecnologias sustentáveis de purificação de águas residuais, atendendo a demandas tanto de preservação ambiental quanto de melhoria do saneamento básico no Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo sucedeu-se com plantas de *Typha domingensis* coletadas em uma lagoa no município de Quixelô – CE e acondicionadas individualmente em baldes plásticos de 12 L, contendo 8 kg de sedimento composto por 4,8 kg de terra argilosa, 800 g de matéria orgânica e 2,4 kg de areia lavada. Em seguida, foram adicionados 4 L de solução líquida, de acordo com os tratamentos definidos. O delineamento experimental foi composto por dois grupos: (1) tratamento, contendo indometacina de grau farmacêutico (4 mg/L), preparada por diluição direta em água destilada; e (2) controle, contendo apenas água destilada. Os volumes foram ajustados periodicamente para compensar perdas por evapotranspiração.

As coletas ocorreram nos dias 0, 15, 30 e 60 após o início do experimento. Amostras de solo (50 g) foram secas a 50 °C, homogeneizadas com 100 mL de água destilada, filtradas

Fonte: Autoria própria (2025)

Os resultados obtidos indicam que o tratamento com indometacina promoveu um aumento expressivo no FPS das folhas quando comparado ao grupo controle, como evidenciado no Gráfico 1. Esse comportamento foi acompanhado por um acréscimo significativo nos teores de compostos fenólicos nas folhas do grupo tratamento, conforme demonstrado no Gráfico 2.

Gráfico 2. Comparação do teor de fenólicos nos grupos de tratamento e controle entre suas folhas e rizoma

Fonte: Autoria própria (2025)

O estudo revelou uma ligação positiva entre a quantidade de fenólicos e o FPS, o que vai ao encontro do que Ebrahimzadeh et al. (2014) descobriram. Eles notaram uma relação relevante do ponto de vista estatístico entre esses fatores em substâncias extraídas de plantas medicinais ($r = 0,55$; $p = 0,01$). De acordo com os autores, o aumento de elementos fenólicos - frequentemente induzido por estresses ambientais e químicos - intensifica a capacidade antioxidante e, conseqüentemente, a proteção solar dada pelos extratos.

De forma semelhante, Fernandes et al. (2020) relataram que extratos extraídos de *Syzygium cumini* com alto teor de fenólicos apresentaram FPS elevado, evidenciando que tais elementos contribuíram diretamente na fotoproteção. Moura (2020) complementa que variações na concentração de fenólicos em espécies de plantas diversas resultam em

modificações proporcionais tanto no FPS quanto na atividade antioxidante, sugerindo que o depósito desse metabólitos secundários pode ser um sistema de adaptação perante situações de mais exposição à radiação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu avaliar o potencial da *Typha domingensis* na fitorremediação de ambientes contaminados com o fármaco indometacina. Observou-se que a espécie apresentou boa adaptação às condições experimentais, com manutenção da estabilidade dos parâmetros físico-químicos do solo e capacidade de crescimento mesmo em contato com o contaminante.

Do ponto de vista fisiológico, verificou-se que a exposição ao fármaco estimulou o aumento na produção de compostos fenólicos e no fator de proteção solar (FPS) nas folhas, indicando ativação de mecanismos antioxidantes e fotoprotetores. Esses resultados reforçam a possibilidade de utilização da *Typha domingensis* como bioindicadora e como espécie promissora em sistemas de fitorremediação de águas residuais contendo contaminantes emergentes.

Entretanto, alguns aspectos merecem aprofundamento em pesquisas futuras, como a quantificação direta da remoção do fármaco, o acompanhamento em períodos mais longos e a investigação de outros biomarcadores fisiológicos. Dessa forma, o trabalho contribui para o avanço do entendimento sobre o uso de macrófitas aquáticas em tecnologias ambientais sustentáveis, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de alternativas viáveis ao tratamento de águas contaminadas por fármacos, com destaque para contextos de baixa cobertura de saneamento básico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, Lutiane Queiroz de. 2010. “Vulnerabilidades Socioambientais de rios urbanos: bacia hidrográfica do rio Maranguapinho, região metropolitana de Fortaleza”. Ceará: Instituto de Geociência e Ciência Exatas, Programa de pós-graduação em Geografia, Universidade Estadual Paulista.
- Apha, American Public Health Association. Baird, R., & Bridgewater, L. 2017. “Standard methods for the examination of water and wastewater”. *American Public Health Association*. <https://doi.org/10.2105/ajph.51.6.940-a>.

- Bartha, B., C. Huber, e P. Schröder. 2014. “Uptake and metabolism of diclofenac in *Typha latifolia* – How plants cope with human pharmaceutical pollution”. *Plant Science*.
- Bila, Daniele Maia, e Márcia Dezotti. 2003. “Fármacos no meio ambiente”. *Química nova* 26 (4): 523–30. <https://doi.org/10.1590/s0100-40422003000400015>.
- Chandra, Ram, e Sangeeta Yadav. 2010. “Potential of *Typha Angustifolia* for Phytoremediation of Heavy Metals from Aqueous Solution of Phenol and Melanoidin”. *Ecological Engineering* 36 (10): 1277–84. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2010.06.003>.
- Chengliang S, Stacia Dudley, John Trumble, e Jay Gan. 2018. “Pharmaceutical and Personal Care Products-Induced Stress Symptoms and Detoxification Mechanisms in Cucumber Plants”. *Environmental Pollution (Barking, Essex: 1987)* 234: 39–47. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.11.041>.
- Ebrahimzadeh, Mohammad Ali, Reza Enayatifard, Masoumeh Khalili, Mahdiah Ghaffarloo, Majid Saedi, e Jamshid Yazdani Charati. 2014. “Correlation between Sun Protection Factor and Antioxidant Activity, Phenol and Flavonoid Contents of Some Medicinal Plants”. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research: IJPR* 13 (3): 1041–47.
- Fernandes, Artur Moura, Sônia Maria Costa Siqueira, Milena Lira Furtado, Alissa Ellen Queiroz Ribeiro Campos, Nádia Aguiar Portela Pinheiro, e Antônia Fádía Valentim De Amorim. 2020. “Avaliação das atividades antioxidante e fotoprotetora da espécie *syzygium cumini*(L.) Skeels”. *Brazilian journals*. <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/16088/13167>.
- Iaqueli, André Luiz. 2016. “Wetlands construídos: aplicações, benefícios e vantagens do sistema”. Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia”. Portal Tratamento de Água. 2016. <https://tratamentodeagua.com.br/artigo/wetlands-construidos-aplicacoes-beneficios-e-vantagens/>.
- Jeevanantham, S., A. Saravanan, R. V. Hemavathy, P. Senthil Kumar, P. R. Yaashikaa, e D. Yuvaraj. 2019. “Removal of Toxic Pollutants from Water Environment by Phytoremediation: A Survey on Application and Future Prospects”. *Environmental Technology & Innovation* 13: 264–76. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2018.12.007>.
- Moura, Merianne Mitamara Vasconcelos de. 2020. “Atividade Fotoprotetora De Extratos Vegetais: Uma Revisão Da Literatura”. Repositorio UFPB. 2020. <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/16088/13167>.
- Mufarrege, María De Las Mercedes, Gisela Alfonsina Di Luca, Hernán Ricardo Hadad, e María Alejandra Maine. 2021. “Exposure of *Typha Domingensis* to High Concentrations of Multi-Metal and Nutrient Solutions: Study of Tolerance and Removal Efficiency”. *Ecological Engineering* 159 (106118): 106118. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2020.106118>.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APÓIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SESA

APÓIO INSTITUCIONAL:

- Patel, Manvendra, Rahul Kumar, Kamal Kishor, Todd Misna, Charles U. Pittman Jr, e Dinesh Mohan. 2019. “Pharmaceuticals of Emerging Concern in Aquatic Systems: Chemistry, Occurrence, Effects, and Removal Methods”. *Chemical Reviews* 119 (6): 3510–3673. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00299>.
- Slinkard, Karen, e Vernon L. Singleton. 1977. “Total Phenol Analysis: Automation and Comparison with Manual Methods”. *American Journal of Enology and Viticulture* 28 (1): 49–55. <https://doi.org/10.5344/ajev.1974.28.1.49>.